

Научная статья

УДК 159.9.07

DOI: 10.5281/zenodo.15811318

ПОТРЕБНОСТЬ В КОНТРОЛЕ: СВЯЗЬ С УРОВНЕМ СОЗАВИСИМОСТИ И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ОБЪЕКТИВАЦИИ ПАРТНЕРА ПО БЛИЗКИМ МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

©2025 Ю.С. Узянова, Т.А. Воронцова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

ORCID: 0000-0003-0288-5351

ORCID: 0000-0003-1717-7059

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Исследование направлено на выявление связи потребности в контроле с уровнем созависимости с партнером, а также уровнем выраженности социальной установки на его объективацию. Исследование проводилось в рамках двух этапов. На первом этапе оценивалась связь потребности в контроле с уровнем созависимости с партнером. Методы исследования: опросник межличностных отношений ОМО В. Шутца, адаптированный А.А. Рукавишниковым; шкала созависимости Б. Уайнхолда, адаптированная А.С. Кочаряном, Е.В. Фроловой, В.Н. Каразиной; тест-опросник на межличностную зависимость Р. Гиршфильда, адаптированный О.П. Макушиной. В результате первого этапа исследования показано, что с увеличением потребности контроля со стороны других людей, увеличивается уровень созависимости в отношениях с другими людьми. На втором этапе исследования получены предварительные данные о связи потребности контролировать других с выраженностью установки на объективацию партнера по близким межличностным отношениям. Методы исследования: опросник межличностных отношений ОМО В. Шутца, адаптированный А.А. Рукавишниковым, опросник объективации партнера по близким межличностным отношениям Ю.С. Узяновой, Т.А. Воронцовой.

Ключевые слова: контроль, потребность в контроле, созависимость, зависимость, созависимые отношения, объективация, социальная установка, отношения, субъект-объектные отношения.

Для цитирования: Узянова Ю.С. Потребность в контроле: связь с уровнем созависимости и выраженностью объективации партнера по близким межличностным отношениям / Ю.С. Узянова, Т.А. Воронцова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 190–205. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15811318>.

Введение. В основе социального поведения человека лежат социально-психологические потребности. Согласно В. Шутцу, одной из базовых социальных потребностей является потребность в контроле в отношениях, которая удовлетворяется на двух уровнях: 1) на уровне требуемого поведения – потребность в контроле со стороны партнера; 2) на уровне выраженного поведения – потребность контролировать партнера [38].

Предпосылкой формирования потребности в контроле является эмоционально-волевое развитие личности ребенка: необходимость отстаивать свои интересы с одной стороны, с другой – умение уступить, сохранить отношения сотрудничества, учесть интересы других людей [17].

Ряд ученых психоаналитического направления (Ш. Ференци, К. Хорни, В. Шутц, М. Малер, С. Джонсон, Д. Винникот) утверждает, что иногда процесс эмоционально-

волевого развития личности ребенка может быть нарушен в связи с определёнными неблагоприятными условиями функционирования: невозможностью младенца наслаждаться нормальным для этапа младенчества собственным всемогуществом, а в последствии всемогуществом родителя; недостаточной заботой матери о ребенке; нарушением процессов сепарации и индивидуации; подавлением воли ребенка и др. [2; 5; 13; 24; 26; 38]. Эти обстоятельства вызывают у ребенка острую тревогу и приводят к перенаправлению всех психических ресурсов на поиск защитных механизмов от тревоги. В результате нормальное развитие личности с возможностью опоры на собственную идентичность (на свои стремления, вкусы, желания) становится невозможным.

Такое нарушение развития формирует определенный личностный конфликт, который может приводить к возникновению чрезмерной потребности контролировать / подчиняться другим и выражаться в проявлениях власти в отношениях; попытках поставить другого человека ниже, чтобы самому выглядеть «лучше» / подчинить свои потребности потребностям других с целью получить впоследствии какое-либо «благо» (любовь, отношения); достичь морального триумфа через приравнение самоотречение к добродетели [11].

Площадкой для реализации потребности в контроле становятся личные отношения человека, в которых сам выбор партнера осуществляется с целью комплиментарного удовлетворения потребностей пары [38; 41]. Отношения становятся местом для воспроизведения в паре с партнером неразрешенных детских конфликтов, реализации мстительных потребностей в отношении родительских фигур [1; 3; 9]. Зачастую такие отношения характеризуются эмоциональной слитностью (ввиду низкой личной дифференцированности партнеров), чередованием периодов сближения / взаимного отчуждения; смещением и растворением личностных границ в отношениях; утратой доступа к собственной личности.

Мы предполагаем, что люди, обладающие выраженной потребностью в контроле других, склонны относиться к партнеру как к «объекту», что связано с недоверием его мнению, чувствам. В зарубежной литературе феномен отношения к другому как к объекту (вещи, телу) обозначается термином объективация. Содержание феномена объективации раскрывается в рамках двух подходов. В рамках первого подхода под объективацией подразумевается отождествление человека с его телом, или набором сексуализированных частей тела. Так, Б.Л. Фредриксон и Т.А. Робертс определяют объективацию как форму гендерного угнетения женщин в культуре, которая сексуально объективирует женское тело [31]. Второй подход, более широкий, определяет объективацию как «обращение с человеком как с объектом» [36, с. 257].

Придерживаясь второго подхода, мы понимаем под объективацией социальную установку, являющуюся предрасположенностью (готовностью) носителя установки воспринимать других людей, относиться и действовать по отношению к ним как к объектам (вещам и/или телу).

М.С. Нуссбаум выделяет 7 ключевых характеристик такого обращения: инструментальность, отрицание автономии, инертность (лишение самостоятельности, активности), легкая взаимозаменяемость другим человеком, возможность нарушения границ, обладание другим как вещью, отрицание его субъектности [36]. Х. Вонг, И.Г. Крумхубер, выделяют две центральные характеристики объективации: (1) отношение к объекту как к средству достижения своих целей (т.е. инструменту); и (2) лишение объекта его основных человеческих качеств (агентности, автономии и субъектности) [40].

Данные теоретические предпосылки стали для нас основой формулирования гипотезы о связи выраженности потребности в контроле у человека с уровнем его созависимости в отношениях, а также выраженностью у него установки на объективацию партнера по близким межличностным отношениям.

Анализ литературы по теме исследования показал ее недостаточную разработанность. Так, с точки зрения такого аспекта изучаемой проблемы, как влияние социально-психологических потребностей на формирование системы отношений личности, работы авторов были направлены на: выявление роли социальных потребностей и отношения к своему внешнему облику и внешнему облику партнера в легитимизации отношений мужчины и женщины [28]; анализ связи удовлетворенности базовых потребностей в молодых супружеских парах с параметрами стиля привязанности [21]; рассмотрение неудовлетворенности сексуальных потребностей в паре как причины супружеских конфликтов [7]; анализ связи потребности в безопасности и удовлетворенности браком [15]; выявление потребности в постоянном внимании в отношениях супругов с негативным нарциссизмом [6]; анализ межличностных отношений и ролевых ожиданий личности в браке [16] и др.

В части изучения особенностей созависимых отношений в работах ученых показано: влияние дисфункционального воспитания ребенка на возникновение созависимости во взрослом возрасте [20]; способы, цели и обоснования нарушения границ в созависимых отношениях [14]; нарастание требований к партнеру со стороны созависимой женщины по мере роста выраженности созависимости [8]; связь показателей субъектности личности с уровнем созависимости [23]; преобладание аутоагрессии в структуре личностного профиля созависимых женщин, а также высокой частоты секундарного алкоголизма среди близких родственников [18]; рассмотрение созависимости как копинг-стратегии совладания со страхом покинутости [42]; сравнение паттернов семейного взаимодействия и уровня созависимости членов семей алкоголиков и контрольной группы [39] и др.

В части изучения особенностей объективации партнера по близким межличностным отношениям показано:

- сексуальная объективация женщин партнерами-мужчинами приводит к усилению у женщин состояния самообъективации [32];

- у женщин аутентичное взаимодействие с партнером-мужчиной влияет на способность к установлению отношений, карьерные устремления и проявление когнитивных способностей [32; 37]; проявление гуманного отношения к беременной женщине со стороны партнера и со стороны беременной женщины к партнеру также снижает самообъективацию как у мужчин, так и у женщин, соответственно [35];

- чем сильнее мужчины объективируют своих партнеров, тем у них отмечается более низкий уровень приверженности отношениям, более низкий уровень удовлетворенности отношениями, а также они более легко воспринимают возможность смены партнера на другого. Однако, выраженность связи между объективацией партнера и уровнем приверженности отношениям зависит от длительности отношений: данная закономерность смягчается с ростом длительности отношений [35];

- чем сильнее женщины объективируют своих партнеров, тем сами имеют более низкий уровень удовлетворенности отношениями [35];

- более низкий уровень самообъективации связан с более низким уровнем депрессии и неудовлетворенности своим телом как у мужчин, так и у женщин, а также с более высоким уровнем сексуального удовлетворения у женщин [30];

- меньшая самообъективация женщин, связанная с гуманным отношением со стороны партнера, связана с меньшим количеством депрессивных симптомов, о которых сообщают их партнеры-мужчины, но меньшая самообъективация мужчин, как ни парадоксально, связана с усилением депрессивных симптомов у их партнеров-женщин [30].

Дизайн нашего исследования разработан с опорой на трёхмерную теорию интерперсонального поведения В. Шутца, эволюционный подход к созависимости Дж. Уайнхолд и Б. Уайнхолд [38, 22], модель контролирующей личности Т.А. Шкурко [27], диспозиционную концепцию регуляции социального поведения личности В.А Ядова [29], представления об объективации, субъект-объектных отношениях, представленных в работах Н.И. Сарджвеладзе [19], Д.Х. Грюнфельд [33], М.Дж. Ландау [34], М.С. Нуссбаум [36].

Исследование проводится в два этапа. На первом этапе, в качестве гипотез исследования выступили следующие предположения.

1. Выраженность потребности в контроле у взрослых может быть связана с уровнем созависимости в отношениях с другими людьми.

2. Комплекс социально-психологических характеристик (выраженность уровня созависимости, зависимости, неуверенности в себе, удовлетворенности жизнью) у взрослых с различным сочетанием высокой потребности в контроле на уровне выраженного и требуемого от других поведения, вероятно, будет различаться.

В качестве гипотезы второго этапа исследования выступило следующее предположение:

3. Выраженность потребности в контроле у взрослых может быть взаимосвязана с выраженностью установки на объективацию партнера по близким межличностным отношениям.

Материалы и методы исследования. На первом этапе исследования эмпирическим объектом исследования выступили 105 человек, из них 73 женщины (69%), 32 мужчины (31%) в возрасте от 20 до 62 лет (M=38 лет); семейный статус: 73 человека в браке (70%), 8 человек в разводе (8%), 1 человек – вдовец (0,01%), 23 человека не состоят в браке (22%).

Были использованы следующие методики:

1) опросник межличностных отношений (ОМО) В. Шутца, адаптированный А.А. Рукавишниковым [25];

2) шкала созависимости Б. Уайнхолда, адаптированный А.С. Кочаряном, Е.В. Фроловой, В.Н. Каразиной [10];

3) тест-опросник на межличностную зависимость Р. Гиршфильд, адаптированный О.П. Макушиной [12].

Второй этап исследования являлся поисковым. Его результаты стали основанием для выбора шкалы контроля опросника межличностных отношений ОМО В. Шутца в качестве одной из валидизирующих шкал для проверки конструктивной валидности опросника объективации партнера по близким межличностным отношениям Ю.С. Узяновой, Т.А. Воронцовой в рамках нового большого исследования, посвященного изучению феномена объективации партнера по близким межличностным отношениям.

Эмпирическим объектом исследования на втором этапе выступили 224 человека, из них 177 женщины (79%), 47 мужчин (21%) в возрасте от 18 до 70 лет (M=35 лет); семейный статус: 96 человек в браке (42,8%); 6 человек имеют статус вдовец/вдова (2,7%); 36 человек состоят в незарегистрированных отношениях, проживают совместно (16,1%); 28 человек состоят в незарегистрированных отношениях, не проживают совместно (12,5%); 19 человек разведены официально (не вступили в новый брак) (8,5%);

19 человек разошлись с предыдущим партнером (8,5%); 20 человек никогда не состояли в браке/отношениях (8,9%).

Были использованы следующие методики.

1) опросник межличностных отношений (ОМО) В. Шутца, адаптированный А.А. Рукавишниковым [25];

2) опросник объективации партнера по близким межличностным отношениям Ю.С. Узяновой, Т.А. Воронцовой.

Данный опросник находится на завершающем этапе апробации (коэффициента α -Кронбаха = 0,899; показатели согласованности модели CFI – 0,940; RMSEA – 0,0512, SRMR-0,0490).

Для обработки полученных данных были использованы: корреляционный анализ Спирмена, U-критерий Манна-Уитни, H-критерий Крускала-Уоллиса.

Основная часть. Результаты исследования связи потребности личности в контроле с формированием созависимых отношений (первый этап).

Рассмотрим вначале результаты первого этапа исследования. Для доказательства первой гипотезы к полученным данным был применен корреляционный анализ Спирмена (табл. 1).

Таблица 1. Значимые корреляционные связи между показателями потребности в контроле и уровнем созависимости / зависимости в отношениях с другими людьми (коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости коэффициента $p < 0,01$)

Параметры анализа	Исследуемые психологические переменные	
	Потребность в контроле на уровне требуемого от других поведения (потребность в контроле со стороны других)	Потребность в контроле на уровне выраженного поведения (потребность контролировать других)
Созависимость	0,360957	
Зависимость	0,313624	
Неуверенность в себе	0,397725	-0,319201

Анализ данных, приведенных в таблице 1 позволяет сделать ряд выводов.

1. Потребность в контроле со стороны других связана с формированием созависимых отношений с другими людьми. Показано, что с увеличением потребности в контроле со стороны других людей, увеличивается уровень созависимости в отношениях с другими людьми. Можно предположить, что в данных отношениях через удовлетворение потребности в контроле со стороны других людей, удовлетворяются и другие дефициты личности такие как: нехватка опоры, самоуважения и принятия, чувства безопасности, любви.

2. Связь между потребностью контролировать других людей и формированием созависимых отношений с другими людьми оказалась незначимой.

3. Показано, что с увеличением потребности в контроле со стороны других людей увеличивается уровень зависимости в отношениях. Категория зависимых отношений близка к понятию созависимых отношений, разница лишь в том, что зависимость может быть односторонней, а созависимость – двусторонний процесс.

4. Дополнительно было обнаружено, что потребность в контроле прямо связана с уровнем неуверенности в себе личности.

Данная связь говорит о том, что чем больше потребность в контроле со стороны других людей, тем выше уровень неуверенности человека в себе. Неуверенному человеку тяжело проявлять гибкость в общении, отстаивать свою позицию, сохраняя отношения. Он не самодостаточен, ему нужен другой для преодоления застенчивости,

тревожности, социальной замкнутости, слабой ориентированности в окружающей действительности. Данная связь объясняет динамику подчинения своих желаний другим, смещения и растворения собственных границ.

Потребность контролировать других людей, в свою очередь, обратно связана с уровнем неуверенности в себе: чем больше потребность контролировать других людей, тем человек увереннее в себе. Вероятно, он способен разрешать себе иметь запросы и требования к другим людям, предъявлять их во взаимодействии с социальным окружением и добиваться их осуществления.

Сравнительный анализ выраженности потребности в контроле у взрослых с разным уровнем созависимости в партнёрских отношениях. В целях сравнения выраженности потребности в контроле у людей с высоким и низким уровнем созависимости, мы разделили выборку на две группы. В первую группу вошли респонденты, характеризующиеся низким и тенденцией к низкому уровню созависимости в отношениях, набравшие до 40 баллов (умеренный уровень) по шкале созависимости Б. Уайнхолда, во вторую группу – респонденты с высоким и тенденцией к высокому уровню созависимости (набравшие более 41 балла).

Полученные данные были подвергнуты анализу с применением U-критерия Манна-Уитни. Различия в выраженности потребности в контроле у взрослых с разным уровнем созависимости в партнёрских отношениях представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа выраженности потребности в контроле у взрослых с разным уровнем созависимости в отношениях, по критерию Манна-Уитни (* $p < 0,01$)

Переменные	U критерий	Статистика Z	Уровень значимости	Средний ранг 1-й группы	Средний ранг 2-й группы
Потребность в контроле на уровне требуемого от других поведения (потребность в контроле со стороны других)	805	-3,654	0,0003*	41,6	63,4
Потребность в контроле на уровне выраженного поведения (потребность контролировать других)	1241	0,857	0,392	55,7	50,6

Анализ, представленных в таблице данных, показывает наличие значимых различий потребности в контроле со стороны других, у взрослых с низким уровнем созависимости (тенденцией к низкому уровню созависимости) в отношениях и взрослых с высоким уровнем созависимости (тенденцией к высокому уровню созависимости) в отношениях. Потребность в контроле со стороны других значительно выше в группе № 2, в которой участники характеризовались высоким уровнем созависимости (тенденцией к высокому уровню созависимости).

Таким образом, люди, демонстрирующие высокий уровень созависимости в отношениях, имеют более высокую выраженность потребности в контроле со стороны других людей. В рамках удовлетворения этой потребности они получают опору, оценку себя извне. Обратной стороной таких отношений становится сильная поглощенность, озабоченность партнером, а также крайняя зависимость от него, невозможность сосредоточиться на своей жизни.

Сравнительный анализ комплекса социально-психологических характеристик (выраженность уровня созависимости, зависимости, неуверенности в себе, удовлетворенности жизнью) у респондентов, с различным сочетанием

высокой потребности в контроле в отношениях. С целью выявления различий в социально-психологических характеристиках респондентов, проявляющих максимальную потребность различных видов контроля в отношениях, мы выделили 3 группы участников:

1 группа – участники, с высокой потребностью в контроле со стороны других (9 чел.);

2 группа – участники, с высокой потребностью контролировать других (39 чел.);

3 группа – участники, с одновременно высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других (15 чел.).

Сравнение проводилось по Н-критерию Крускала-Уоллиса (табл. 3).

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа комплекса социально-психологических характеристик (уровень созависимости, зависимости, неуверенности в себе, удовлетворенности жизнью) у групп, проявляющих максимальную выраженность различных видов потребности в контроле в отношениях (по Н-критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр	Значение критерия	Уровень значимости	Средний ранг Medium rank		
			Группа 1	Группа 2	Группа 3
Удовлетворенность жизнью	6,072	0,048	15,88	30,38	24,64
Созависимость	14,334	0,0008	49,28	25,68	38,07
Неуверенность в себе	17,332	0,0002	51,11	25,08	38,53
Зависимость	12,699	0,0017	45,39	25,65	40,47

Анализ, представленных в таблице данных показал, наличие значимых различий по уровню удовлетворенности жизнью, созависимости, неуверенности в себе, зависимость в трех вышеназванных группах. Динамика изменения параметров представлена на диаграмме 1.

Рисунок 1. Выраженность уровня созависимости, зависимости, неуверенности в себе, удовлетворенности жизнью, у групп, с высоким уровнем различных видов потребности в контроле в отношениях

Самый высокий уровень удовлетворенности жизни у участников группы с высокой потребностью контролировать других, а самый низкий – у участников группы с высокой потребностью в контроле со стороны других. Уровень созависимости, зависимости,

неуверенность в себе самый высокий у группы с высокой потребностью в контроле со стороны других, и самый низкий – у группы с высокой потребностью контролировать других. Группа, участники которой проявляют высокую потребность обоих видов контроля, характеризуется средним положением по выраженности анализируемых признаков.

Поскольку Н-критерий Крускала-Уоллиса не говорит о том, какие именно группы значительно различаются между собой по каждому признаку, проведем попарные сравнения групп при помощи критерия Манна-Уитни с новым критическим уровнем значимости: $0,05/3=0,017$.

Таблица 4. Результаты сравнительного анализа уровня удовлетворенности жизни, созависимости, неуверенности в себе и зависимости, у группы с высокой потребностью в контроле со стороны других и группы с высокой потребностью контролировать других, по критерию Манна-Уитни

Переменные	U критерий	Статистика Z	Уровень значимости	Группа 1	Группа 2
Удовлетворенность жизнью	61,5	-2,370	0,017	12,19	23,69
Созависимость	50,5	3,289	0,001	38,38	21,29
Неуверенность в себе	36,0	3,672	0,0002	40,00	20,92
Зависимость	69,5	2,787	0,005	36,28	21,78

Анализ, представленных в таблице 4 данных, показывает наличие значимых различий в уровне удовлетворенности жизнью, созависимости, зависимости, неуверенности в себе, у группы с высокой потребностью контролировать других и группы с высокой потребностью в контроле со стороны других. Таким образом, взрослые с высокой потребностью контролировать других отличаются более высоким уровнем удовлетворенности жизни, более низким уровнем созависимости и зависимости в отношениях, более уверены в себе чем взрослые с высокой потребностью в контроле со стороны других.

Таблица 5. Результаты сравнительного анализа уровня удовлетворенности жизни, созависимости, неуверенности в себе и зависимости, у группы с высокой потребностью контролировать других и группы с одновременно высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других, по критерию Манна-Уитни

Переменные	U критерий	Статистика Z	Уровень значимости	Группа 2	Группа 3
Удовлетворенность жизнью	146,5	-1,056	0,291	24,19	19,32
Созависимость	171,0	2,336	0,019	24,38	35,6
Неуверенность в себе	162,0	2,510	0,012	24,15	36,2
Зависимость	151,0	2,723	0,006	23,87	36,93

Анализ, представленных в таблице 5 данных, показывает наличие значимых различий в уровне неуверенности в себе и уровне зависимости, у группы с высокой потребностью контролировать других и группы с одновременно высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других. Таким образом, взрослые с высокой потребностью контролировать других отличаются более высокой уверенностью в себе и меньшим уровнем зависимости в отношениях чем взрослые, с одновременной высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль

со стороны других. При этом разница в уровне удовлетворенности жизнью и уровне созависимости у двух групп оказалась незначимой.

Таблица 6. Результаты сравнительного анализа уровня удовлетворенности жизни, созависимости, неуверенности в себе и зависимости, у группы с высокой потребностью в контроле со стороны других и группы с одновременно высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других, по критерию Манна-Уитни

Переменные	U критерий	Статистика Z	Уровень значимости	Группа 1	Группа 3
Удовлетворенность жизнью	29,5	-1,156	0,247	8,19	11,31
Созависимость	37,0	1,789	0,074	15,89	10,47
Неуверенность в себе	35,0	1,908	0,056	16,11	10,33
Зависимость	53,0	-0,834	0,404	14,11	11,53

Анализ, представленных в таблице 6, показывает отсутствие значимых различий в уровне удовлетворенности жизнью, созависимости, неуверенности в себе, зависимости у группы с высокой потребностью в контроле со стороны других и группы с одновременно высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других.

Далее рассмотрим предварительные результаты второго этапа исследования.

Результаты исследования связи потребности личности в контроле с выраженностью объективации партнера по близким межличностным отношениям (второй этап). Для доказательства третьей гипотезы к полученным данным был применен корреляционный анализ Спирмена (табл. 7).

Таблица 7. Значимые корреляционные связи между показателями потребности в контроле и выраженностью объективации партнера по близким межличностным отношениям (коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости коэффициента $\rho < 0,01$, $N=224$)

Параметры анализа	Изучаемые психологические переменные	
	Потребность в контроле на уровне требуемого от других поведения (потребность в контроле со стороны других)	Потребность в контроле на уровне выраженного поведения (потребность контролировать других)
Выраженность объективации партнера по близким межличностным отношениям		0,252

Анализ данных, приведенных в таблице 7 позволяет сделать вывод, что выраженность потребности контролировать других связана с выраженностью объективации партнера по близким межличностным отношениям. Показано, что с увеличением потребности контролировать других людей, увеличивается выраженность установки на объективацию партнера по близким межличностным отношениям. Данная связь логична, так как чем больше один человек контролирует другого, тем меньше он ему доверяет, учитывает его субъектные качества, а значит относится к нему функционально, преследуя в отношениях личные цели.

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать ряд важных выводов.

В рамках первого этапа исследования обнаружена прямая связь между

потребностью в контроле со стороны других людей и формированием созависимых отношений с другими людьми. Установлено, что потребность в контроле со стороны других значительно выше у взрослых с высоким уровнем созависимости, чем у взрослых с низким уровнем созависимости.

Предполагаем, что через удовлетворение потребности в контроле со стороны других людей в отношениях, партнер стремится сохранить отношения привязанности либо стремится повысить свою самооценку за счет демонстрации того, что страдание делает его морально выше других. Реализация потребности в контроле со стороны других через подчинение своих интересов другому способствует растворению личностных границ; невозможности равных партнерских отношений, что является основой для возникновения созависимых отношений.

Также на первом этапе исследования выявлены:

- прямая связь между потребностью в контроле со стороны других людей и уровнем неуверенности в себе. Данная связь говорит о том, что чем больше потребность в контроле со стороны других людей, тем выше уровень неуверенности человека в себе. Неуверенному человеку тяжело проявлять гибкость в общении, отстаивать свою позицию, сохраняя отношения. Он не самодостаточен, ему нужен другой для преодоления застенчивости, тревожности, социальной замкнутости, слабой ориентированности в окружающей действительности;

- обратная высокая между потребностью контролировать других людей и уровнем неуверенности в себе. Данная связь, говорит о том, что чем больше потребность контролировать других людей, тем ниже уровень неуверенности человека в себе. Уверенные в себе люди не боятся руководить другими, могут ставить цели, предъявлять требования другим и добиваться их осуществления;

- наличие значимых различий уровня выраженности социально-психологических характеристик (созависимость, зависимость, неуверенности в себе, удовлетворенность жизнью) у респондентов, проявляющих максимальную выраженность различных видов потребности в контроле.

Так, участники с высокой потребностью контролировать других отличаются от участников с высокой потребностью в контроле со стороны других большей уверенностью в себе, более низким уровнем зависимости/созависимости в отношениях, более высокой удовлетворенностью жизни.

Участники с высокой потребностью контролировать других отличаются от участников с одновременной высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других большей уверенностью в себе, более низким уровнем зависимости в отношениях.

Участники группы с высокой потребностью в контроле со стороны других и участники группы с одновременной высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других не имеют значимых различий по уровню удовлетворенности жизнью, уровню созависимости/зависимости в отношениях, уровню уверенности в себе.

Вероятно, люди с одновременной высокой потребностью контролировать других и испытывать контроль со стороны других могут иметь одновременно черты, характерные для различных типов личности (например, черты характерные для зависимой личности и личности с садистическими, антисоциальными чертами). Например, одновременное сочетание потребности контролировать других/испытывать контроль со стороны других может проявляться у взрослых детей алкоголиков; людей, выросших в дисфункциональных семьях. Так, с одной стороны они берут на себя ответственность за

других, с другой - занимают безответственную позицию в отношении собственного благополучия. Опыт «раннего» взросления обуславливает «бесконечный» поиск любви, желание опереться на партнера; а опыт насилия в семье формирует склонность к отыгрыванию травматических переживаний [4].

В рамках второго этапа исследования обнаружена прямая связь между потребностью контролировать других людей и выраженностью объективации партнера по близким межличностным отношениям. Данная связь говорит о том, что чем выше выраженность потребности контролировать других людей, тем сильнее выражена установка на объективацию партнера по близким межличностным отношениям, т. е. отношение к партнеру носит более функциональный характер. Полученные результаты пилотажного исследования лягут в основу дальнейшего анализа феномена объективации.

В целом, проведенное исследование отражает важную связь между социально-психологическими потребностями супругов и динамикой их семейных отношений: реализация потребности в контроле часто сопровождается формированием созависимых, дисфункциональных отношений, которые несут негативные последствия как для жизни отдельного человека, семьи, так и для общества в целом, поскольку влияют на все уровни функционирования личности – семейный, социальный, профессиональный и др.

Ограничения исследования. В рамках проведения сравнительного анализа комплекса социально-психологических характеристик (выраженность уровня созависимости, зависимости, неуверенности в себе, удовлетворенности жизнью) у респондентов с различным сочетанием высокой потребности в контроле в отношениях группа с высокой потребностью в контроле со стороны других составила всего 9 чел., что требует дополнительной проверки полученных результатов на большей выборке.

Результаты второго этапа исследования являются предварительными, т. к. Опросник объективации партнера по близким межличностным отношениям Узяновой Ю.С., Воронцовой Т.А. еще не опубликован.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейкер К. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика / К. Бейкер, А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2008. – 494 с.
2. Винникотт Д.В. Искажение эго в терминах истинного и ложного я / Д.В. Винникотт // Консультативная психология и психотерапия. – 2006. – Т. 14. (№ 1). – С. 5–19.
3. Витакер К. Полуночные размышления семейного терапевта / К. Витакер. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 208 с.
4. Войтиц Дж. Взрослые дети алкоголиков: семья, работа, отношения. Полный справочник ВДА / Дж. Войтиц. – М.: Независимая фирма «Класс», 2014. – 368 с.
5. Джонсон С.М. Психотерапия характера: методическое пособие для слушателей курса «психотерапия» / С.М. Джонсон. – М.: Центр психологической культуры, 2001. – 356 с.
6. Жмурин И.Е. Особенности проявления негативного нарциссизма в семейных отношениях / И.Е. Жмурин, И.В. Корнейчик // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2022. – Т. 8. № 1. – С. 102–118. – <http://doi.org/10.18413/2313-8971-2022-8-1-0-9>
7. Зуева К.В. Сексуальная неудовлетворенность как причина конфликтов в современной семье / К.В. Зуева // Актуальные вопросы современной науки и образования: Сборник статей XXI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях, Пенза, 27 июля 2022 года. Часть 3. – Пенза: Наука и Просвещение, 2022. – С. 163–166.
8. Карась И.С. Связь созависимости с представлениями об абьюзивных отношениях у молодых женщин / И.С. Карась, А.А. Досаева // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2022. – № 3. – С. 85–98.
9. Кернберг О.Ф. Отношения любви: норма и патология / О.Ф. Кернберг. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – 256 с.

10. Кочарян А.С. Психометрическая оценка методики диагностики зависимости Б. Уайнхолда / А.С. Кочарян, Н.А. Смахина, Е.В. Фролова // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия «Психология». – 2006. – № 718. – С. 47–51.
11. Линдзарди В. Руководство по психодинамической диагностике. Второе издание. PDM-2. Том 1 / В. Линдзарди, Н. Мак-Вильямс. – М.: Независимая фирма «Класс», 2019. – 792 с.
12. Макушина О.П. Методы психологического изучения девиантного поведения / О.П. Макушина. – Воронеж, 2006. – 80 с.
13. Малер М.С. Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация / М.С. Малер, М.С. Пайн, Ф. Бергман. – М.: Когито-Центр, 2011. – 413 с.
14. Малкина С.А. Психологические границы в созависимых отношениях: теоретический обзор подходов и концепций / С.А. Малкина, Н.Г. Артемцева // Человек. Искусство. Вселенная. – 2021. – № 2. – С. 209–212.
15. Немых Л.С. Насилие в семье как фактор удовлетворенности браком / Л.С. Немых // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2020. – Т. 23, № 1. – С. 9–15.
16. Ожигова Л.Н. Особенности межличностных отношений и ролевых ожиданий личности в браке / Л.Н. Ожигова, Н.Н. Лупенко // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – № 11. – С. 93–97.
17. Петросьян С.Н. Диспозиции «Власть – Подчинение / Саботирующее подчинение», «Контроль – Подконтрольность / Саботирующая подконтрольность» в структуре субъектной активности личности / С.Н. Петросьян, З.И. Рябикина // Вестник Университета Российской академии образования. – 2021. – № 2. – С. 13–24.
18. Рожнова Т.М. Психологические и медико-генетические аспекты феномена созависимости / Т.М. Рожнова, С.В. Костюк, В.Л. Малыгин [и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2020. – Т. 12, № 5. – С. 53–59. – <http://doi.org/10.14412/2074-2711-2020-5-53-59>
19. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И. Сарджвеладзе. АН ГССР, Ин-т психологии им. Д.Н. Узнадзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1989. – 204 с.
20. Султанова А.Н. Сущность феномена созависимости в представлении разных авторов / А.Н. Султанова, Т.А. Филь, У.Х. Гаджиева [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 5-2 (119). – С. 212–217. – <http://doi.org/10.23670/IRJ.2022.119.5.040>
21. Сычев О.А. Социально-психологические факторы удовлетворенности отношениями в молодых супружеских парах / О.А. Сычев // Социальная психология и общество. – 2017. – Т. 8, № 1. – С. 56–74. – <http://doi.org/10.17759/sps.2017080104>
22. Уайнхолд Б. Освобождение от созависимости / Б. Уайнхолд, Дж.М. Уайнхолд. – М.: Независимая фирма «Класс», 2002. – 224 с.
23. Удачина П.Ю. Особенности субъектности юношей и девушек с различным уровнем созависимости / П.Ю. Удачина, Ю.Н. Медведева // Общество: социология, психология, педагогика. – 2021. – № 1(81). – С. 55–61. – <http://doi.org/10.24158/spp.2021.1.9>
24. Ференци Ш. Теория и практика психоанализа / Ш. Ференци. – М.: Университетская книга, 2000. – 320 с.
25. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М.: Издательство Института Психотерапии, 2002. – 488 с.
26. Хорни К. (2019). Невроз и личностный рост: борьба за самореализацию / К. Хорни. – СПб.: Питер, 2019. – 400 с.
27. Шкурко Т.А. Социально-психологические особенности личности с выраженной потребностью в контроле себя и других людей / Т.А. Шкурко // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 349. – С. 177–184.
28. Шкурко Т.А. Социально-психологические потребности и отношение к внешнему облику партнеров, состоящих в зарегистрированном и незарегистрированном браке / Т.А. Шкурко, М.А. Ломова // Психология и психотехника. – 2017. – № 4. – С. 1–14. – <http://doi.org/10.7256/2454-0722.2017.4.24530>
29. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. / В.А. Ядов. – М.: ЦСПиМ, 2013. – 376 с.
30. Brock R.L. Perceived humanization by intimate partners during pregnancy is associated with fewer depressive symptoms, less body dissatisfaction, and greater sexual satisfaction through reduced self-objectification / R.L. Brock, E.L. Ramsdell, G. Sáez // Sex Roles. – 2021. – № 84. – P. 285–298. – <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01166-6>
31. Fredrickson B.L. Objectification theory: toward understanding women's lived experiences and mental health risks / B.L. Fredrickson, T.A. Roberts. // Psychology of women quarterly. – 1997. – №21 (2). – P. 173–206. – <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>

32. Garcia R.L. Objectification in action: self- and other-objectification in mixed-sex interpersonal interactions / R.L. Garcia, V.A. Ernschaw, D.M. Quinn // *Psychology of Women Quarterly*. – 2015. – №40(2). – <https://doi.org/10.1177/0361684315614966>
33. Gruenfeld D.H. Power and the objectification of social targets / D.H. Gruenfeld, M.E. Inesi, J.C. Magee, A.D. Galinsky // *Journal of personality and social psychology*. – 2008. – №95(1). – P. 111–127. – <https://doi.org/10.1037/0022-3514.95.1.111>
34. Landau M.J. Subjectivity uncertainty theory of objectification: compensating for uncertainty about how to positively relate to others by downplaying their subjective attributes / M.J. Landau, D. Sullivan, L.A. Keefer, Z.K. Rothschild, M.R. Osman // *Journal of experimental social psychology*. – November 2012. – Volume 48, Issue 6. – P. 1234–1246. – <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.05.003>
35. Mahar E.A. Partner-objectification in romantic relationships: A dyadic approach / E.A. Mahar, G.D. Webster, P.M. Markey // *Personal Relationships*. – 2020. – <https://doi.org/10.1111/pere.12303>
36. Nussbaum M.C. Objectification/ M.C. Nussbaum // *Philosophy and public affairs*. – 1995. – №24. – P. 249–291.
37. Quinn D.M. The disruptive effect of self-objectification on performance / D.M. Quinn, R.W. Kallen, J.M. Twenge, B.L. Fredrickson // *Psychology of Women Quarterly*. – 2006. – №30. – P. 59–64. – <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2006.00262.x>
38. Schutz W.C. FIRO, A three-dimensional theory of interpersonal behavior. Rinehart & Company / W.C. Schutz. – Inc. New York, 1958. – 267 p.
39. Senthil M. Family interaction pattern and co-dependency in spouses of alcohol dependence in comparison with normal control / M. Senthil // *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*. – 2016. – № 4(2). – P. 121–128. – <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v4.i2.2016.2822>
40. Wang X. The love of money results in objectification / X. Wang, E.G. Krumhuber // *British journal of social psychology*. – 2017. – 56(2). – P. 354–372. – <https://doi.org/10.1111/bjso.12158>
41. Winch R.F. The Theory of Complementary Needs in Mate-Selection: A Test of One Kind of Complementariness / R.F. Winch // *American Sociological Review*. – 1955. – vol. 20, № 1. – P. 52–56. – <https://doi.org/10.2307/2088200>
42. Zetterlind U. The rate of co-dependence in spouses and relatives of alcoholics on the basis of the Cermak co-dependence scale / U. Zetterlind, M. Berglund // *Nordic Journal of Psychiatry*. – 1999. – № 53:2. – P. 147–151. – <https://doi.org/10.1080/080394899426864>

REFERENCES

1. Bejker K. (2008). *Teoriya semejnyh sistem Murray Bowen: Osnovnye ponyatiya, metody i klinicheskaya praktika* [Murray Bowen family systems theory: basic concepts, methods and clinical practice]. Moscow: Kogito-Centr. (In Russian)
2. Vinnikot D.V. (2006). Iskazhenie ego v terminah istinnogo i lozhnogo ya [Ego distortion in terms of true and false self]. *Konsul'tativnaya psihologiya i psihoterapiya*, Tom 14, (№ 1), 5–19. (In Russian)
3. Vitaker K. (1998). *Polunochnye razmyshleniya semejnego terapevta* [Midnight musings of a family therapist]. M.: Nezavisimaya firma «Klass». (In Russian)
4. Voititz Dzh. (2014). *Vzroslye deti alkoholikov: sem'ya, rabota, otnosheniya. Polnyj spravochnik VDA* [Adult children of alcoholics. Health Communications]. Moscow: Nezavisimaya firma «Klass». (In Russian)
5. Johnson S. (2001). *Psihoterapiya haraktera: metodicheskoe posobie dlya slushatelej kursa «psihoterapiya»* [Psychotherapy of character: a manual for students of the course "Psychotherapy"]. M.: Centr psihologicheskoy kul'tury. (In Russian)
6. Zhmurin I. E., Kornejchik, I.V. (2022). Osobennosti proyavleniya negativnogo narcissizma v semejnyh otnosheniyah [Features of the manifestation of negative narcissism in family relationships]. *Nauchnyj rezul'tat. Pedagogika i psihologiya obrazovaniya*, T. 8 (№1), 102–118. <http://doi.org/10.18413/2313-8971-2022-8-1-0-9>
7. Zueva K.V. (2022). Seksual'naya neudovletvorennost' kak prichina konfliktov v sovremennoj sem'e [Sexual dissatisfaction as a cause of conflicts in the modern family]. *Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki i obrazovaniya: Sbornik statej XXI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. V 3-h chastyah*, Penza, 27 iyulya 2022 goda. Penza: Nauka i Prosveshchenie, 163–166. (In Russian)
8. Karas' I.S., Dosaeva A.A. (2022). Svyaz' sozavisimosti s predstavleniyami ob ab'yuzivnyh otnosheniyah u molodyh zhenshchin [Relationship between codependency and perceptions of abusive relationships in young women]. *Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, pedagogika, psihologiya*, 3, 85–98. (In Russian)
9. Kernberg O.F. (2000). *Otnosheniya lyubvi: norma i patologiya* [Love relations: normality and pathology]. Moscow: Nezavisimaya firma «Klass». (In Russian)

10. Kocharyan A.S., Smahtina N.A., Frolova E.V. (2006). Psihometricheskaya ocenka metodiki diagnostiki zavisimosti B. Weinhold [Psychometric assessment of B. Weinhold's method of diagnosing addiction]. Vestnik Har'kovskogo nacional'nogo universiteta imeni V.N. Karazina. Seriya "Psihologiya", 718, 47–51. (In Russian)
11. Linjari V., McWilliams N. (2019). Rukovodstvo po psihodinamicheskoy diagnostike. Vtoroe izdanie. PDM-2. Tom 1. [A guide to psychodynamic diagnostics. Second edition. PDM-2]. Moscow: Nezavisimaya firma «Klass». (In Russian)
12. Makushina O.P. (2006). Metody psihologicheskogo izucheniya deviantnogo povedeniya [Methods of psychological study of deviant behavior]. Voronezh. (In Russian)
13. Mahler M.S., Pine F., Bergman A. (2011). Psihologicheskoe rozhdenie chelovecheskogo mladenc: Simbioz i individuaciya [The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation]. Moscow: Kogito-Centr. (In Russian)
14. Malkina S.A., Artemceva N.G. (2021). Psihologicheskie granicy v sozavisimyh otnosheniyah: teoreticheskij obzor podhodov i koncepcij [Psychological boundaries in codependent relationships: a theoretical review of approaches and concepts]. Chelovek. Iskusstvo. Vselennaya, 2, 209–212. (In Russian)
15. Nemyh L.S. (2020). Nasilie v sem'e kak faktor udovletvorennosti brakom [Domestic violence as a factor of satisfaction with marriage]. Prikladnye informacionnye aspekty mediciny, T. 23 (№ 1), 9–15. (In Russian)
16. Ozhigova L.N., Lupenko N.N. (2017). Osobennosti mezhlchnostnyh otnoshenij i rolevyh ozhidaniy lichnosti v brake [Features of interpersonal relationships and role expectations of a person in marriage]. Obshchestvo:sociologiya, psihologiya, pedagogika, 11, 93–97. (In Russian)
17. Petros'yan S.A., Ryabikina Z.I. (2021). Dispozicii «vlast' – podchinenie/sabotiruyushchee podchinenie», «kontrol'-podkontrol'nost'/sabotiruyushchaya podkontrol'nost'» v strukture sub"ektnoj aktivnosti lichnosti [The dispositions "power – subordination / sabotaging subordination", "control-controllability / sabotaging controllability" in the structure of the subjective activity of the individual]. Vestnik universiteta Rossijskoj akademii obrazovaniya, 2, 13–24. (In Russian)
18. Rozhnova T.M., Kostyuk S.V., Malygin V.L. [i dr.]. (2020). Psihologicheskie i mediko-geneticheskie aspekty fenomena sozavisimosti [Psychological and medical-genetic aspects of the phenomenon of codependency]. Nevrologiya, nejropsihiatriya, psihosomatika, T. 12, № 5, 53–59. <https://10.14412/2074-2711-2020-5-53-59> (In Russian)
19. Sardzhveladze N.I. (1989). Lichnost' i ee vzaimodejstvie s social'noj sredoj [Personality and its interaction with the social environment]. AN GSSR, In-t psihologii im. D.N. Uznadze. Tbilisi: Mecniereba. (In Russian)
20. Sultanova A.N., Fil' T.A., Gadzhieva U.H. [et al.]. (2022). Sushchnost' fenomena sozavisimosti v predstavlenii raznyh avtorov [The essence of the phenomenon of codependency in the representation of different authors]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal, 5–2(119), 212–217. – <https://10.23670/IRJ.2022.119.5.040> (In Russian)
21. Sychev O.A. (2017). Social'no-psihologicheskie faktory udovletvorennosti otnosheniyami v molodyh supruzheskih parah [Socio-psychological factors of relationship satisfaction in young married couples]. Social'naya psihologiya i obshchestvo, T. 8, № 1, 56–74. <http://doi.org/10.17759/sps.2017080104> (In Russian)
22. Weinhold B., Weinhold Dzh. (2002). Osvobozhdenie ot sozavisimosti [Breaking free of the codependency trap]. Moscow: Nezavisimaya firma «Klass». (In Russian)
23. Udachina P. Yu., Medvedeva Yu.N. (2021). Osobennosti sub"ektnosti yunoshej i devushek s razlichnym urovnem sozavisimosti [Features of subjectivity of boys and girls with different levels of codependency]. Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika, 1(81), 55–61. – <http://doi.org/10.24158/spp.2021.1.9> (In Russian)
24. Ferenczi S. (2020). Teoriya i praktika psihoanaliza [Theory and practice of psychoanalysis]. Moscow: Universitetskaya kniga. (In Russian)
25. Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manujlov G.M. (2002). Social'no-psihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malyh grupp [Socio-psychological diagnostics of personality development and small groups]. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Psihoterapii. (In Russian)
26. Horney K. (2019). Nevroz i lichnostnyj rost: bor'ba za samorealizaciju [Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization]. SPb.: Piter. (In Russian)
27. Shkurko T.A., Lomova M.A. (2017). Social'no-psihologicheskie potrebnosti i otnoshenie k vnesnemu obliku partnerov, sostoyashchih v zaregistrirrovannom i nezaregistrirrovannom brake [Socio-psychological needs and attitude to the appearance of partners who are in a registered and unregistered marriage]. Psihologiya i psihotekhnika, 4, 1–14. (In Russian)
28. Shkurko T.A. (2018). Fotovideoprezentacii vnesnogo oblika kak metod izucheniya vosprinimaemogo vozrasta cheloveka [Photo-visual representations of appearance as a method of studying the perceived age of a

person]. Social'naya psihologiya i obshchestvo, T. 9, № 3, 104–117. <http://doi.org/10.7256/2454-0722.2017.4.24530> (In Russian)

29. Yadov V.A. (2013). Samoregulyaciya i prognozirovaniye social'nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya koncepciya. 2-e rasshirennoe izd. [Self-regulation and forecasting of social behavior of a personality: A dispositional concept. 2nd expanded edition]. Moscow: CSPiM. (In Russian)

30. Brock R.L., Ramsdell E.L., Sáez G. (2021). Perceived humanization by intimate partners during pregnancy is associated with fewer depressive symptoms, less body dissatisfaction, and greater sexual satisfaction through reduced self-objectification. *Sex Roles*, 2021, № 84, 285–298. – <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01166-6> (In English)

31. Fredrickson B.L., Roberts T.A. (1997). Objectification theory: toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of women quarterly*, 1997, №21 (2), 173–206. – <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x> (In English)

32. Garcia R.L., Ernschaw V.A., Quinn D.M. (2015). Objectification in action: self- and other-objectification in mixed-sex interpersonal interactions. *Psychology of Women Quarterly*, 2015, №40(2). – <https://doi.org/10.1177/0361684315614966> (In English)

33. Gruenfeld D.H., Inesi M.E., Magee J.C., Galinsky A.D. (2008). Power and the objectification of social targets. *Journal of personality and social psychology*, 2008, №95(1), 111–127. – <https://doi.org/10.1037/0022-3514.95.1.111> (In English)

34. Landau M.J., Sullivan D., Keefer L.A., Rothschild Z.K., Osman M.R. (2012). Subjectivity uncertainty theory of objectification: compensating for uncertainty about how to positively relate to others by downplaying their subjective attributes. *Journal of experimental social psychology*, November 2012, Volume 48, Issue 6, 1234–1246. – <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.05.003> (In English)

35. Mahar E.A., Webster G.D., Markey P.M. (2020). Partner-objectification in romantic relationships: A dyadic approach. *Personal Relationships*. – <https://doi.org/10.1111/per.12303>

36. Nussbaum M.C. (1995). Objectification. *Philosophy and public affairs*, №24, 249–291. (In English)

37. Quinn D.M., Kallen R.W., Twenge J.M., Fredrickson B.L. (2006). The disruptive effect of self-objectification on performance. *Psychology of Women Quarterly*, 2006, №30, 59–64. – <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2006.00262.x> (In English)

38. Schutz W.C. (1958). FIRO, A three-dimensional theory of interpersonal behavior. Rinehart & Company. Inc. New York. (In English)

39. Senthil M. (2016). Family interaction pattern and co-dependency in spouses of alcohol dependence in comparison with normal control. *International Journal of Research.GRANTHAALAYAH*, 4(2), 121–128. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v4.i2.2016.2822> (In English)

40. Wang X., Krumhuber, E.G. (2017). The love of money results in objectification. *British journal of social psychology*, 56(2), 354–372. – <https://doi.org/10.1111/bjso.12158> (In English)

41. Winch R.F. (1955). The Theory of Complementary Needs in Mate-Selection: A Test of One Kind of Complementariness. *American Sociological Review*, vol. 20, no. 1, 52–56. – <https://doi.org/10.2307/2088200> (In English)

42. Zetterlind U., Berglund M. (1999). The rate of co-dependence in spouses and relatives of alcoholics on the basis of the Cermak co-dependence scale. *Nordic Journal of Psychiatry*, 53:2, 147–151. – <https://doi.org/10.1080/080394899426864> (In English)

Поступила в редакцию 16.05.2025 г.

NEED FOR CONTROL: LINK WITH LEVEL OF CODEPENDENCY AND DEGREE OF OBJECTIFICATION OF RELATIONSHIP PARTNER

Yu. S. Uzianova, T.A. Vorontsova

The research is aimed at identifying the link between the need for control and the level of codependency with a partner and the level of his objectification. The study included two stages. At the first stage, the relationship between the need for control and the level of codependency with a partner was assessed. The following research methods have been applied: the OMO interpersonal relationship questionnaire by V. Schutz, adapted by A.A. Rukavishnikov; B. Weinhold codependence scale, adapted by A.S. Kocharyan, E.V. Frolova, V.N. Karazina; test questionnaire for interpersonal dependence R. Hirshfield, adapted by O.P. Makushina. As a result of the study, it has been shown that with an increase of wanted control, the level of codependency in relationships with other people increases. At the second stage, preliminary data was obtained on the link between the need for control of others and the severity of the objectification of a partner in close relationships. A number of research methods

have been used at this stage, among them are as follows: the OMO interpersonal relationship questionnaire by V. Schutz, adapted by A.A. Rukavishnikov; the questionnaire of objectification of a partner in close interpersonal relations by Yu.S. Uzyanova, T.A. Vorontsova.

Keywords: control, the need for control, codependency, dependence, codependent relationships, objectification, attitude, relationships; subject-object relations

Узянова Юлия Сергеевна.

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Аспирант.
ORCID 0000-0003-0288-5351.
E-mail: uzianova@sfedu.ru

Uzianova Yulia Sergeevna.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia.
Post-graduate student.
ORCID 0000-0003-0288-5351.
E-mail: uzianova@sfedu.ru

Воронцова Татьяна Алексеевна

Кандидат психологических наук, доцент.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Доцент кафедры социальной психологии.
ORCID 0000-0003-1717-7059.
E-mail: shkurko@sfedu.ru

Vorontsova Tatyana Alekseevna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia.
Associate Professor at Department of Social Psychology.
ORCID 0000-0003-1717-7059.
E-mail: shkurko@sfedu.ru